

6928 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756804>

6929

6930 **METODOLOGIAS ATIVAS E EXPERIMENTOS DE FÍSICA DOS FLUIDOS:**
6931 **CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA LICENCIATURA**

6932

6933 Sâmella Vitória Pina Inete^a; Sâmya Cruz da Silva^b; Igor Ramon Sinimbú Miranda^c

6934

6935 ^aUniversidade do Estado Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Graduanda,
6936 Castanhal, Pará, samella.inete@aluno.uepa.br

6937 ^bUniversidade do Estado Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Graduanda,
6938 Castanhal, Pará, samya.cd.silva@aluno.uepa.br

6939 ^cUniversidade do Estado Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Mestre, Castanhal,
6940 Pará, igor.rs.miranda@uepa.br

6941 Eixo temático: Licenciatura em Física.

6942

6943 RESUMO

6944 Este artigo analisa como experimentos aliados a metodologias ativas podem melhorar a
6945 aprendizagem em Física dos Fluidos para licenciandos em Física. Foram aplicados três
6946 experimentos (Copo de Pitágoras, Elevador Hidráulico e Lançador de Água Horizontal)
6947 utilizando Ensino por Investigação, Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e
6948 Aprendizagem Baseada em Equipes (Team-Based Learning – TBL). A aprendizagem de
6949 caráter qualitativo foi analisada com 13 alunos da UEPA, campus Castanhal, por meio da
6950 comparação de mapas conceituais antes e depois das atividades. Os resultados mostram
6951 evolução significativa no entendimento dos conceitos, ressignificação de concepções prévias e
6952 maior integração entre teoria e prática. Conclui-se que o uso dessas metodologias ativas com
6953 experimentos favorece uma aprendizagem mais significativa e prepara os futuros professores
6954 para uma prática docente mais investigativa e colaborativa.

6955

6956 **Palavras-chave:** Fluido; Experimento; Física; Metodologias; significativa.

6957

6958

6959 1. INTRODUÇÃO

6960 A Física dos Fluidos está presente em diversos fenômenos do cotidiano e representa
6961 um campo importante para o ensino de Física, pois permite relacionar teoria e prática de
6962 forma contextualizada. No entanto, o ensino tradicional muitas vezes limita-se à memorização
6963 de fórmulas, o que pode dificultar a compreensão conceitual dos estudantes. Diante desse
6964 cenário, torna-se relevante investigar metodologias que favoreçam a aprendizagem ativa,
6965 colaborativa e investigação.

6966 Considerando as dificuldades que estudantes de licenciatura em Física frequentemente
6967 apresentam na compreensão dos conceitos relacionados à hidrostática e à dinâmica dos fluidos,
6968 surge a seguinte questão: como o uso de experimentos aliados a metodologias ativas pode
6969 favorecer a aprendizagem conceitual em Física dos Fluidos? A justificativa para este estudo
6970 está na necessidade de superar práticas tradicionais, centradas apenas na transmissão de

6971 fórmulas, e promover uma aprendizagem mais significativa e duradoura. O uso de
6972 metodologias como o Ensino por Investigação, a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL)
6973 e a Aprendizagem Baseada em Equipes (*Team-Based Learning* – TBL) possibilita maior
6974 engajamento, estimula o pensamento crítico e proporciona aos licenciandos a oportunidade de
6975 relacionar teoria e prática de maneira contextualizada, o que contribui não apenas para sua
6976 formação acadêmica, mas também para a futura atuação docente.

6977 O Objetivo geral deste trabalho é analisar com a utilização de experimentos de Física
6978 dos Fluidos, articulando às metodologias ativas, contribui para a construção do conhecimento
6979 conceitual de licenciandos em Física, sendo definido como objetivos específicos: investigar as
6980 concepções prévias dos estudantes sobre os conceitos fundamentais da Física dos Fluidos por
6981 meio da elaboração de mapas conceituais; aplicar experimentos didáticos (Copo de Pitágoras,
6982 Elevador Hidráulico e Lançador de Água Horizontal) em conjunto com metodologias ativas
6983 de ensino, estimulando o trabalho colaborativo e a investigação científica; e analisar a
6984 evolução conceitual dos licenciandos a partir da comparação entre os mapas conceituais
6985 iniciais e finais, bem como das discussões e produções realizadas ao longo da atividade.

6986 O ensino por investigação é uma abordagem didática que valoriza a participação ativa
6987 dos estudantes no processo de aprendizagem. De acordo com Sasseron (2018, p.121): O
6988 ensino por investigação, desse ponto de vista, não é uma estratégia de ensino, mas uma
6989 abordagem didática, pois pode congrega diversas estratégias, das mais inovadoras às mais
6990 tradicionais, desde que seja um ensino em que a participação dos estudantes não se restrinja a
6991 ouvir e copiar o que o professor propõe. Nesse contexto, o professor atua como mediador,
6992 incentivando debates, a expressão de ideias e a construção coletiva do conhecimento,
6993 enquanto os estudantes assumem papel ativo no processo, desenvolvendo autonomia,
6994 pensamento crítico e habilidades de investigação.

6995 A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) é uma metodologia ativa que utiliza
6996 situações-problema como ponto de partida para promover a construção do conhecimento, o
6997 desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia e a capacidade de trabalho em grupo.
6998 Sua estrutura é organizada em etapas que estimulam os estudantes a analisar, discutir e buscar
6999 soluções de forma colaborativa, favorecendo uma aprendizagem mais significativa. A técnica
7000 de aprendizagem surgiu em Hamilton, Canadá, em 1964 na Universidade *McMaster*, com o
7001 intuito de ajudar os alunos de medicina a entender os conteúdos de maneira provocativa
7002 utilizando a questão-problema (TIBÉRIO et al., 2003).

7003 A Aprendizagem Baseada em Equipes (*Team-Based Learning* – TBL) é uma
7004 metodologia ativa criada nos anos 1970 que tem como objetivo desenvolver o raciocínio

7005 crítico, a autonomia e a capacidade de trabalho colaborativo dos estudantes por meio de
7006 atividades em grupo. Sua aplicação se organiza em etapas que envolvem tanto a preparação
7007 individual quanto a resolução coletiva de tarefas, o que fortalece o engajamento e a
7008 aprendizagem significativa. Segundo Oliveira et al. (2016, p.5), o método tem como foco
7009 melhorar a aprendizagem e desenvolver habilidades de trabalho colaborativo, através de uma
7010 estrutura que envolve: o gerenciamento de equipes de aprendizagem, tarefas de preparação e
7011 aplicação de conceitos, feedback constante e avaliação entre os colegas.

7012 **1.1 Conceitos Físicos Fundamentais**

7013 A pressão em um fluido está diretamente relacionada à profundidade, de modo que
7014 pontos situados a uma mesma altura apresentam valores iguais, princípio que fundamenta o
7015 funcionamento dos vasos comunicantes. Quando recipientes interligados por tubos são
7016 preenchidos com um líquido, o nível de equilíbrio em todas as colunas será o mesmo,
7017 independentemente do diâmetro das conexões. Esse comportamento decorre da transmissão da
7018 pressão no interior do fluido e pode ser facilmente visualizado em experimentos didáticos que
7019 utilizam mangueiras transparentes, permitindo observar como a altura da coluna líquida se
7020 mantém constante em diferentes ramificações. Assim, a análise do sistema de vasos
7021 comunicantes possibilita compreender como a pressão varia com a profundidade e como se
7022 estabelece o equilíbrio entre colunas de fluido interligadas (CALAZANS; SILVA;
7023 REBOUÇAS, 2021).

7024 O Princípio de Pascal é um dos fundamentos da Hidrostática e estabelece que, em um
7025 fluido confinado, qualquer variação de pressão aplicada é transmitida igualmente em todas as
7026 direções. Em outras palavras, “uma mudança de pressão de um fluido confinado é transmitida
7027 integralmente para todas as porções do fluido e para as paredes do recipiente que o contém”
7028 (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016, p. 87). Esse princípio é a base de diversos
7029 dispositivos hidráulicos, como prensas, freios e macacos, nos quais uma força relativamente
7030 pequena pode ser transformada em uma força muito maior, evidenciando a importância da
7031 pressão nos sistemas de fluidos.

7032 O Princípio de Bernoulli descreve a relação entre pressão, velocidade e altura em um
7033 fluido ideal em movimento, mostrando que, ao longo de uma linha de corrente, a soma dessas
7034 grandezas permanece constante. Isso significa que, quando a velocidade de um fluido aumenta,
7035 sua pressão tende a diminuir, e vice-versa, estabelecendo uma conservação de energia no
7036 escoamento. Esse princípio fundamenta diversas aplicações práticas, como o funcionamento
7037 do tubo de Venturi e o efeito de sustentação em asas de aviões, além de outros fenômenos
7038 relacionados ao movimento de fluidos (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016).

7039

7040 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

7041 Este trabalho, realizado na área de ciências exatas, especificamente na licenciatura em
7042 física, trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, a partir da
7043 aplicação de uma sequência didática, realizada com estudantes do curso de Licenciatura em
7044 Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus Castanhal. O objetivo foi analisar
7045 como experimentos relacionados à física dos fluidos poderiam contribuir com a construção do
7046 conhecimento conceitual. Para tanto, foi elaborada uma sequência didática fundamentada em
7047 metodologia ativas, com destaque nas: Ensino por Investigação; PBL; TBL.

7048 A atividade foi realizada em uma turma com treze alunos Licenciandos em Física,
7049 organizados em três grupos de trabalhos, cada qual responsável pela execução e apresentação
7050 dos experimentos: Copo de Pitágoras, Elevador Hidráulico e o lançador de água horizontal.
7051 Essa organização teve como base a metodologia *Team-Based Learning* (TBL) Incentivando o
7052 trabalho em equipe, favorecendo o trabalho colaborativo, interação entre os participantes e o
7053 compartilhamento de ideias.

7054 A aplicação da atividade foi estruturada em três momentos. No primeiro, foi realizada
7055 uma avaliação inicial, no qual os estudantes elaboraram um mapa conceitual sobre fluidos.
7056 Com isso, permitiu identificar o conhecimento, previsões e possíveis concepções relacionadas
7057 ao tema.

7058 No segundo, cada grupo apresentou e explicou o experimento. O Elevador Hidráulico,
7059 construído por seringas e mangueiras, utilizado para demonstrar o conceito de Pascal e suas
7060 aplicações práticas. O copo de Pitágoras, produzido a partir de um copo adaptado com um
7061 canudo de plástico simbolizando um sifão interno, possibilitou explorar os conceitos de
7062 pressão hidrostática, vasos comunicantes e o escoamento. O lançador de água horizontal,
7063 construído a partir de um tubo que guarda macarrão com furos laterais em diferentes alturas,
7064 permitiu discutir a relação entre pressão e profundidade do fluido.

7065 Durante essas etapas, foram mobilizadas três metodologias ativas: a Aprendizagem
7066 Baseada em Problemas (PBL) que introduziu os experimentos em a partir de situações-
7067 problema contextualizadas; o TBL, que organizou os estudantes em equipes para análise e
7068 discussão; e o Ensino por Investigação, que estimulou a elaboração de hipóteses, observações
7069 sistemáticas e confronto entre previsões e resultados empíricos. Nesse último caso, a atividade
7070 foi conduzida com base em três perguntas norteadoras, utilizadas para instigar a curiosidade
7071 dos alunos, orientar a análise dos fenômenos e promover a reflexão crítica.

7072 Por fim, no terceiro momento, foi realizada uma avaliação final, na qual os estudantes
7073 elaboraram um novo mapa conceitual, permitindo comparar sua evolução conceitual em
7074 relação à etapa inicial.

7075 A coleta de dados baseou-se nos mapas conceituais (iniciais e finais), nas produções
7076 escritas, nas falas dos estudantes e nas observações registradas pelo professor responsável pela
7077 matéria. A análise dos dados foi conduzida de forma descritiva e qualitativa, buscando
7078 identificar a evolução das conexões conceituais, a superação de concepções alternativas e o
7079 engajamento dos licenciandos no processo de aprendizagem.

7080 Experimentos utilizados:

7081 (A) Copo de Pitágoras

7082 Fonte: Autores 2025

(B) Elevador Hidráulico

7083 Fonte: Autores 2025

(C) Lançador Água Horizontal

7084 Fonte: Autores 2025

7085 2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

7087 A análise dos mapas iniciais e finais evidenciou a evolução na articulação dos
7088 conhecimentos dos licenciandos sobre a física dos fluidos. No início, as representações
7089 apresentavam-se fragmentadas, com conceitos soltos ou mal relacionados, enquanto nos
7090 mapas finais percebe-se maior integração conceitual e associação com os experimentos
7091 desenvolvidos em sala.

7092 A equipe 1, responsável pelo Elevador Hidráulico, discutiu o Princípio de Pascal e
7093 suas aplicações cotidianas, relacionando o funcionamento do modelo construído com sistemas
7094 reais, como macacos hidráulicos. A atividade permitiu aos estudantes confrontarem suas
7095 hipóteses iniciais com a observação prática, percebendo como a pressão se transmite de forma
7096 uniforme em todos os pontos do fluido.

7097 A equipe 2 apresentou o Copo de Pitágoras, que possibilitou a reflexão sobre a pressão
7098 hidrostática e os vasos comunicantes. O grupo discutiu como a altura do líquido é
7099 determinante para o escoamento, respondendo às perguntas investigativas por meio da análise
7100 do funcionamento do dispositivo e relacionando-o ao princípio da continuidade do fluxo.

7101 A equipe 3, por outro lado, com o Lançador de Água Horizontal, demonstrou de
7102 maneira prática a observação dos diferentes alcances dos jatos de água permitiu discutir
7103 empiricamente como a pressão aumenta com a profundidade, confirmando hipóteses
7104 formuladas previamente e ampliando a compreensão sobre a hidrostática.

7105 A realização dos experimentos ancorada no Ensino por Investigação foi essencial para
7106 que os estudantes passassem de concepções intuitivas a explicações fundamentadas em
7107 princípios científicos. As três perguntas norteadoras atuaram como guia, promovendo a
7108 elaboração de hipóteses, a observação crítica e o confronto entre previsões e resultados
7109 empíricos.

7110 Para exemplificar os resultados obtidos na análise dos mapas conceituais produzidos
7111 por todas as equipes, optou-se por apresentar o caso de um grupo específico, cujo mapa inicial
7112 evidencia concepções prévias ainda marcadas por lacunas conceituais e relações pouco
7113 estruturadas entre os fenômenos da Física dos Fluidos, enquanto o mapa final, elaborado após
7114 as discussões coletivas e a realização dos experimentos, demonstra maior organização das
7115 ideias e o estabelecimento de conexões mais consistentes

7116 Mapas conceituais da equipe específica:

7117

7118 (D) Primeiro Mapa Conceitual

7119

7120 Fonte: Autores 2025

(E) Segundo Mapa Conceitual

7119

7120 Fonte: Autores 2025

7121 De forma geral, percebeu-se que, mesmo os licenciandos já tendo estudado
7122 anteriormente conteúdos de fluidos no curso, os mapas conceituais iniciais e as primeiras
7123 discussões ainda evidenciaram dúvidas e dificuldades na explicação dos fenômenos. Esse
7124 aspecto mostra que a retomada do conteúdo por meio de experimentos e do uso de
7125 metodologias ativas e significativas foi fundamental para ampliar a compreensão conceitual.
7126 Dessa maneira, a atividade possibilitou que os estudantes reformulassem ideias,

7127 estabelecessem conexões mais consistentes e construíssem explicações mais claras e
7128 fundamentadas sobre a física dos fluidos.

7129

7130 4. CONCLUSÃO

7131 A utilização de experimentos aliados a metodologias ativas, como o Ensino por
7132 Investigação, a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e a Aprendizagem Baseada em
7133 Equipes (*Team-Based Learning* – TBL), mostrou-se eficaz na construção do conhecimento
7134 conceitual sobre Física dos Fluidos por discentes de licenciatura em física. A aplicação da
7135 sequência didática permitiu que os estudantes se envolvessem ativamente no processo de
7136 aprendizagem, relacionando teoria e prática de forma contextualizada. A análise dos mapas
7137 conceituais e das discussões realizadas evidenciou avanços significativos na compreensão dos
7138 conceitos, superação de concepções alternativas e desenvolvimento de habilidades
7139 investigativas. Dessa forma, conclui-se que a abordagem proposta contribui para uma
7140 aprendizagem mais significativa, crítica e colaborativa, essencial para a formação docente e
7141 para o ensino de Ciências de forma mais eficiente e motivadora.

7142 5. REFERÊNCIAS

7143 CALAZANS, Fernando de Freitas Marques. O uso da bomba d'água manual como recurso didático nas
7144 aulas de hidrostática e hidrodinâmica. 2023.

7145

7146 DE OLIVEIRA, Tobias Espinosa; ARAUJO, Ives Solano; VEIT, Eliane Angela. Aprendizagem
7147 Baseada em Equipes (*Team-Based Learning*): um método ativo para o ensino de física. **Caderno**
7148 **Brasileiro de Ensino de física**, v. 33, n. 3, p. 962-986, 2016.

7149

7150 HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de física: volume 2*. 4. ed.
7151 Rio de Janeiro: LTC, 1996.

7152

7153 SASSERON, Lúcia Helena. O ensino por investigação: pressupostos e práticas. **São Paulo, sd**
7154 **(Apostila de Licenciatura em Ciências USP/Univesp. Módulo 7. Capítulo 12. p. 116-124).**
7155 **Disponível em: https://midia.atp.usp.br/plc/plc0704/impressos/plc0704_12.pdf. Acesso em, v.**
7156 **13, 2018.**

7157

7158 TIBÉRIO, Iolanda de FL Calvo; ATTA, José Antonio; LICHTENSTEIN, Arnaldo. O aprendizado
7159 baseado em problemas-PBL. **Revista de Medicina**, v. 82, n. 1-4, p. 78-80, 2003.

7160

7161

7162

7163